

UNELE ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE CU PRIVIRE LA STATUTUL JURIDIC AL EXPERTULUI MEDICO–LEGAL ÎN PROCESUL PENAL

Elena BALTAGA, doctor în drept, conferențiar universitar (ORCID: 0000-0003-4240-249X)

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS REGARDING THE LEGAL STATUS OF THE MEDICAL-LEGAL EXPERT IN THE CRIMINAL PROCESS

By case study of the current legal acts the article considers the legal status of experts as the two main parties of the criminal proceedings, who apply special knowledge of the criminal justice process. The author identifies the differences in the form of application of special knowledge by an expert, as well as the difference between the “expert opinion” and “professional judgment”. The author proposes to formalize in the legislation the measures that will support the readiness of experts to carry out procedural duties at a high level.

Keywords: *expert, expertise, conclusion, special knowledge, legal status, procedural duties, professional status of an expert.*

Prin studiul de caz al actelor juridice actuale, articolul examinează statutul juridic al experților drept cele două părți principale ale procedurii penale, care aplică cunoștințe speciale în procesul de justiție penală. Autorul identifică diferențele de formă de aplicare a cunoștințelor speciale de către un expert, precum și diferența dintre „opinia expertului” și „judecata profesională”. Autorul propune să se oficializeze în legislație măsurile care vor susține disponibilitatea experților de a îndeplini sarcini procedurale la un nivel înalt.

Cuvinte cheie: *expert, expertiză, concluzie, cunoștințe speciale, statut juridic, atribuții procedurale, statut profesional al unui expert.*

Participarea expertului în procesul penal este determinată de complexitatea problemelor ce se pot ivi în rezolvarea unor cauze penale și de necesitatea de a apela la concursul unor oameni cu pregătirea profesională, alta decât cea juridică, pentru a elucida aspecte ce țin de diverse ramuri ale științei, tehnicii, artei etc. Pentru a deține calitatea de subiect al procesului penal se cer întrunite cumulativ și următoarele condiții: exercitarea funcției procesual penale; prezența statutului procesual penal, adică a totalității de drepturi și obligații; participarea la raporturile juridice procesual penale.

Art. 6, pct.12 Cod de procedură penală, care ne prezintă expertul ca o „persoana care posedă cunoștințe temeinice speciale în domeniul științei, tehnicii, artei sau meșteșugului și este abilitată, în modul stabilit de lege, să facă o expertiză”. Cerințele înaintate unui expert judiciar le completează Legea nr. 68 din 14.04.2016 prin

conținutul art. 2 în care „expert judiciar este persoană calificată și abilitată, conform legii, să efectueze expertize și să formuleze concluzii în specialitatea în care este autorizată, cu privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, fenomene și procese, organismul și psihicul uman, și care este inclusă în Registrul de stat al experților judiciari”¹.

O categorie aparte de experți judiciari o prezintă *medicii legiști*, care aplică cunoștințe special medicale ori de câte ori este nevoie în cercetarea cauzelor penale. Activitatea expertului medico-legal se desfășoară în baza principiilor legalității, independenței, obiectivității și plenitudinii cercetărilor efectuate, fără nici un fel de ingerință externă în ceea ce privește libertatea de exprimare a opiniei profesionale².

Și asupra acestei categorii de experți se extind prevederile Codului de procedură penală, Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar nr. 68 din 2016, cât și Legea exercitării profesiei de medic a R. Moldova nr. 264 din 2005³.

Experții judiciari legiști oficiali sînt medicii care au ales medicina legală în calitate de profesie de bază, s-au specializat în această direcție (rezidențiat, masterat, secundariat clinic, doctoratură) și dispun de un document care confirmă absolvirea studiilor postuniversitare de profil. Experții, medici-legiști titulari sînt încadrați în subdiviziunile Centrului de Medicină Legală pe lângă Ministerul Sănătății, secțiile medico-legale teritoriale (municipale și raionale) amplasate în centrele unităților teritorial-administrative, inclusiv UTA Găgăuzia — în baza regulamentului aprobat de Guvern, iar expertiza psihiatrico-legală se efectuează în unitățile medico-sanitare din sistemul Ministerului Sănătății.

Referitor la medicii, care episodic îndeplinesc funcțiile de experți sau consultanți, de alte discipline medicale în Republicii Moldova, se numesc *medici-experti delegați* sau *experții particulari*, incluși în Registrul de stat al experților judiciari atestați (art. 12 alin. (2)) din diverse domenii biomedicale cu studii superioare, cum sînt: tehnicieni, farmaciștii, toxicologii, chimiștii, biologi, psihiatri, și alte persoane atestate ca experți și prevederi reglementate de art. 142 alin. (3) CPP al RM.

Pentru a-și putea desfășura în mod plener activitatea expertală, legistul are acces liber la toate datele medicale ale cazului, după cum prevede art. 88 alin. (5) CPP al RM, care reglementează drepturile procesuale ale expertului. De asemenea, Legea nr. 68 din 2016, asigură și posibilitatea de a avea acces la dosarul cauzei (art. 51 punct a)) și „să ia cunoștință, în condițiile legii, de materialele dosarului și să solicite ordonatorului expertizei materiale suplimentare necesare pentru întocmirea raportului de expertiză”, iar adeseori instituie chiar obligativitatea consultării acestuia pentru a lua la cunoștință de elementele relevante, ca de exemplu, în cazul expertizei medico-legale psihiatrice. În plus, medicului legist i se recomandă să aibă un rol

1 Legea Nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. În: Monitorul Oficial Nr. 157-162 din 10.06.2016 art Nr: 316.

2 A. T. Moldovan. *Tratat de drept medical*. București: All Beck, 2002. p.9.

3 Legea Nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiei de medic. În: Monitorul Oficial Nr. 172-175 din 23.12.2005 art Nr : 839.

activ în elucidarea tuturor aspectelor legate de cazul analizat, având posibilitatea de a solicita extinderea examinării altor aspecte cu implicații medico-legale constatate, deosebite de cele ce formează obiectul lucrării.

Iată de ce se poate pronunța, că în cadrul investigației medico-legale se obțin o multitudine de informații, folosindu-le strict în scopul specific de a obține argumente obiectiv-științifice pentru formularea concluziilor medico-legale, dar care nu are dreptul să le „divulge” conform art. 88 alin. (3) pct. 9).

Îndatorirea de păstrare a secretului profesional incumbă medicului legist, ca oricărui alt profesionist al sănătății, obligându-l să respecte principiile deontologiei profesionale și ale eticii medicale. Informațiile decelate cu ocazia examinării medico-legale trebuie însă protejate suplimentar, datorită relevanței lor pentru justiție, prevederi stipulate în Legea nr. 264 din 2005.

Ca o consecință, se subînțelege ca accesul mass-media la informația medico-legală este permis doar în condițiile în care nu interferează cu cercetarea cauzei penale aflată în curs de derulare. Bineînțeles că publicitatea informațiilor medicale este condiționată și de acceptul persoanei examinate sau în situația persoanei incompetente sau decedate al aparținătorilor acesteia. Protejarea informației medico-legale se extinde, în mod firesc, și asupra datelor redactate în scris.

O situație specifică activității medico-legale este aceea în care, cu ocazia examinării persoanei, se constată date cu caracter medical care sînt importante pentru corecta soluționare juridică a cazului. Dacă aceste elemente nu fac parte din obiectivele examinării medico-legale, expertul este dator să informeze organele de urmărire penală despre aceste date noi, în vederea completării obiectivelor lucrării medico-legale, prevederi fixate în art.147 alin. (1) CPP al RM“.

O serie de examinări medico-legale se desfășoară obligatoriu în comisie, conform art. 146 alin. (1) CPP al RM. În astfel de cazuri, confidențialitatea este încălcată într-o oarecare măsură, deoarece informația medicală este accesibilă nu doar medicului legist, ci și celorlalți membri ai comisiei. Este, însă, doar o încălcare minimă a acestui drept, dat fiind faptul că membrii comisiei sînt și ei medici, fiind supuși prevederilor deontologice referitoare la păstrarea secretului medical, prevederi încadrate în art. 147 alin. (1) și art.148 alin. (2) CPP al RM. O situație asemănătoare întîlnim și atunci, când examinarea medico-legală nu se poate desfășura în absența unui interpret (cetățean străin necunoscător al limbii române, persoane cu deficiențe de auz sau de vorbire etc. (art. 85 CPP al RM)).

Dispozițiile Codului de procedură penală a Republicii Moldova, prevăd și alte obligații ale expertului. Efectuarea expertizei este efectuată, de regulă, de un singur expert, cu excepția situațiilor în care, ca urmare a complexității expertizei, sînt necesare cunoștințe speciale din discipline distincte — situație în care se desemnează doi sau mai mulți experți.

Aceste prevederi le găsim în Codul de procedură penală și Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar nr.68 din 2016, unde în dependență de tipul de expertiză diferă și numărul de experți participanți, de exemplu, art. 32

„expertiza individuală este efectuată de un singur expert judiciar“; art. 28 „expertiza primară este expertiza efectuată de către un expert judiciar sau de către o comisie de experți ... „; art. 146 CPP al RM prevede un grup „de persoane competente în același domeniu de activitate“ chemate pentru efectuarea expertizei în comisii; expertiza complexă se efectuează de experți cu aplicarea cunoștințelor din mai multe domenii în limitele competenței sale; art. 29 alin. (4) „în toate cazurile, efectuarea expertizei repetate se pune în sarcina unui alt expert sau a unei alte comisii de experți“ etc.

Indiferent de numărul experților participanți în efectuarea expertizei ei trebuie să manifeste un rol activ, care constă în: posibilitatea de a solicita extinderea examinării altor aspecte sau implicații medico-legale constatate, deosebite de cele ce formează obiectul lucrării; obligația de a consemna în actele medico-legale elemente medico-legale care constituie indiciile unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, constatate cu ocazia examinărilor medico-legale efectuate la solicitarea persoanelor interesate și de a le comunica organelor competente.

De menționat, că în caz de necesitate expertul poate să se adreseze persoanei care a dispus efectuarea expertizei pentru a solicita explicarea unor formulări în întrebările puse în fața sa, precum și unele materiale suplimentare pentru investigație. În situația când expertului nu i se pun la dispoziție suficiente materiale efectuarea cercetărilor poate deveni improbabilă, existând riscul ca veridicitatea concluziilor să fie pusă la îndoială.

La aprecierea concluziilor trebuie avut în vedere faptul că ele nu sînt imperative, nici chiar atunci când toți experții au ajuns la aceleași concluzii, întrucât, potrivit legii, acest mijloc de probă nu are forță doveditoare absolută, ci poate servi ca temei la soluționarea cauzei numai dacă organul de urmărire penală/instanța de judecată s-a convins de exactitatea concluziilor emise. De aceea, concluziile expertizei trebuie apreciate critic, la fel ca și celelalte probe și numai în coroborare cu întregul material administrat în cauză. După gradul de certitudine al părerii expertului și în funcție de posibilitățile reale de rezolvare din punct de vedere tehnic se pot distinge următoarele categorii de concluzii: 1) concluzii categorice (certe); 2) concluzii de probabilitate; 3) concluzii de imposibilitate a rezolvării problemei.

O altă obligație este aceea de a depune lucrarea efectuată la data stabilită de organele de urmărire penală. Potrivit art. 153 al CPP al RM în cazul în care raportul expertului nu este clar sau manifestă unele deficiențe pentru înlăturarea cărora nu sînt necesare investigații suplimentare, expertul poate fi audiat.

Pentru a se realiza publicitatea și oralitatea în ședința de judecată, expertul declară ceea ce știe cu privire la aspectele asupra cărora este întrebat. Declarațiile expertului sînt date oral și în scris și depuse în cadrul audierii în condițiile prevăzute de art. 105 al CPP al RM, asupra oricăror circumstanțe care urmează să fie constatate în cauză, inclusiv asupra persoanei bănuțului, învinuțului, inculpatului, părții vătămăte și relațiilor sale cu aceștia. Declarațiile expertului nu sînt un tip separat de probe.

Expertul poate fi audiat la locul desfășurării urmăririi penale sau cercetării judecătorești sau în caz de necesitate, poate fi audiat la locul aflării lui (art. 106).

Audierea se face, de regulă, în timpul zilei, iar în cazuri excepționale, poate fi efectuată în timpul nopții, cu indicarea motivelor în procesul-verbal respectiv (art. 107 alin. (1)). Durata audierii neîntrerupte nu poate depăși 4 ore, iar durata generală, în aceeași zi, nu poate depăși 8 ore (art. 107. alin. (2)). După declarațiile făcute de expertul i se pot pune întrebări cu privire la faptele și circumstanțele care trebuie constatate în cauză, precum și în ce mod a luat cunoștință de cele declarate (art. 109 alin. (2)). Consemnarea declarațiilor expertului (martorului) se efectuează în condițiile art.260 și 261 CPP al RM.

Audierile expertului se efectuează doar în faza urmăririi penale (art. 153 CPP al RM). Expertul se audiază în cazul când sînt necesare unele lămuriri în privința raportului întocmit, fiind vorba de explicarea unor termeni, sau noțiuni, de argumentarea unor metodici complicate ș.a.

Activitatea de audiere a expertului este un drept rezervat și de instanța de judecată în conformitate cu prevederile art.374 CPP al RM și care se fac în cazurile și în condițiile prevăzute în art.142-155 CPP al RM. Expertul poate oferi judecătorului informații asupra problemelor de detaliu la întrebările ad-hoc adresate de acesta. În cazul în care faptele asupra cărora este necesară expertiza judiciară nu sînt clarificate, instanța are mai întîi obligația de a audia martorii și părțile și de a pune la dispoziția expertului acest „diagnostic de bază“. Nu se admite audierea expertului în cazul când este necesară obținerea unei informații suplimentare. În asemenea situații se efectuează expertiza suplimentară (art. 148 alin. (1)).

În cazul în care concluziile expertului nu sînt întemeiate, exista îndoiele în privința lor sau a fost încălcată ordinea procesuală de efectuare a expertizei, poate fi dispusă și efectuarea unei contraexpertize (alin. (2) art. 148). La cererea părților, în componența comisiei de experți pot fi incluși experții invitați de ele. Spre deosebire de expertiza suplimentară, la contraexpertiză expertul este obligat personal să efectueze toate investigațiile necesare și nu este în drept să facă trimitere la expertiza inițială.

Art. 89 al CPP al RM este dedicat aspectelor de recuzare (respingere) a expertului. Recuzarea este un termen juridic de natură a asigura protecția părților împotriva activității lipsite de obiectivitate a unor experți. Ea poate fi generată de existența unor situații care creează prezumția lipsei de obiectivitate în privința activității expertului.

Motivele de recuzare invocate de părți pot fi admise de instanță după cum urmează:

- când expertul a fost propus de părți, atunci se pot invoca numai motivele de recuzare ivite după numirea acestuia. Se consideră că părțile au cunoscut situația persoanei propuse ca expert și că nu au avut obiecții înainte numirii sale;
- când expertul a fost numit de instanță (din oficiu), atunci atât una din părți, cât și ambele pot invoca motive de recuzare întemeiate pe fapte petrecute atât anterior, cât și posterior numirii expertului.

Dintre situațiile care pot conduce la recuzarea experților (art. 89 CPP al RM), creînd prezumția lipsei de obiectivitate a acestora, se menționează în prevederile art. 33 CPP al RM.

Procedul de recuzare a expertului se inițiază prin emiterea oficială a ordonanței de către organul de urmărire penală sau a procurorului, care exercită supravegherea asupra cercetărilor penale, sau de către instanța de judecată.

Codul de procedură penală a Republicii Moldova, în art. 88, mai prevede și „regula oficialității experților“, care reglementează activitatea acestora, cât și modalitatea lor de numire în proces. Dacă există expert oficial în specialitatea respectivă, nu poate fi numit expert o altă persoană, decât dacă împrejurări deosebite ar cere aceasta (asemenea prevedere se explică prin cerința ca la aflarea adevărului în cauzele penale să-și aducă contribuția numai persoanele verificate atât din punct de vedere profesional, cât și din punctul de vedere a corectitudinii).

Prin neacordarea în favoarea părților dintr-un proces penal a dreptului de a cere ca un expert recomandat de ele să participe la efectuarea expertizei, atunci când aceasta urmează să fie efectuată de o instituție specializată potrivit legii, se restrânge în mod nejustificat dreptul la apărare al acestora, nesocotindu-se garantarea acestui drept prin Constituție. Neparticiparea la efectuarea expertizei a expertului recomandat de partea interesată nu poate fi compensată prin dreptul acestuia de a cere ulterior explicații asupra raportului de expertiză sau completarea expertizei incomplete, ori efectuarea unei noi expertize, atunci când apreciază că expertiza nu a fost efectuată cu competență profesională și în mod corect.

În aceste condiții, în România, apar, pentru prima dată, o categorie nouă de experți, și anume aceia de „*experți recomandați de părți*“. Motivul ce permite angajarea în calitate de expert a persoanelor ce nu activează în instituțiile de expertiză poate fi justificată doar în anumite cazuri: dacă instituțiile autorizate să efectueze expertize judiciare nu dispun de specialiști indispensabili dintr-un domeniu; dacă stabilirea faptelor ce interesează cauza reclamă participarea la efectuarea expertizei a unui specialist de înaltă categorie dintr-un anumit domeniu.

La numirea expertului se vor înainta două condiții de bază, pe care acesta trebuie să le îndeplinească: să fie competent în problemele ce vizează obiectul expertizei și să nu fie cointeresat în cauză. Conform art. 142 alin. (1, 2) CPP al RM, fiecare dintre părți are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei, astfel, pe lângă dreptul de a propune efectuarea expertizei, părțile au și dreptul de a recomanda un expert pentru participare la efectuarea acesteia, cu întrunirea cerințelor prevăzute de art. 88 CPP al RM. Cererea privind recomandarea unui expert se înaintează organului de urmărire sau instanței de judecată, care au dreptul de a respinge cererea, constatând unele împrejurări care determină incompatibilitatea expertului. Dacă părțile propun expertul pe cont propriu, organul de urmărire penală sau instanța poate respinge cererea numai în cazul în care există împrejurările prevăzute de art. 89, alin. (1), punct. 1-5 CPP al RM. Nu poate fi numit de organele competente la cerea părților să participe la efectuarea expertizei: expertul care a fost desemnat oficial să efectueze expertiza; expertul care a fost martor în aceeași cauză; expertul care a declarat că se abține sau care a fost recuzat.

Chestiunile puse în fața expertului oficiali și delegați nu trebuie să depășească și unele limitele ale cunoștințelor speciale pe care le deține expertul legist, respectând o anumită consecutivitate în acțiunile medico-legale efectuate: 1) studierea circumstanțelor cazului; 2) cercetarea documentelor medicale; 3) colectarea anamnezei; 4) examenul propriu-zis al obiectului cercetării; 5) efectuarea unor investigații complementare; 6) întocmirea raportului medico-legal.

Pe lângă dispozițiile legislației procesual penală, orice expert are obligația de a se conforma codurilor de conduită sau deontologice specifice fiecărei profesii. Activitatea medico-legală nu se poate desfășura în afara unor parametri etico-deontologici, printre care: competența deplină ca primă formă de onestitate profesională față de ordinea de drept și față de bolnav; conștiinciozitatea cu aptitudinea de a corecta unele lacune de competență și cu care face o unitate complementară; prudența și ponderația, mai ales în cazurile în care criteriologia medico-legală nu oferă criterii certe de adevăr; aptitudinea de decizie în cazurile în care constatările sale sînt veridice și răspund acestui unic criteriu de adevăr; simț pentru uman ce trebuie să se transforme într-o adevărată obsesie a echității și devoțiune permanentă pentru sarcinile ce le are de îndeplinit, pentru întărirea coordonatelor etice ale raportului medic-bolnav (care în medicina legală devine un raport medic-cetățean), pentru adeziunea de opinie publică la verdictele sale.

În concluzie am menționa, că expertul medico-legal deține calitatea de subiect independent al procesului penal, întrunind cumulativ următoarele condiții: a) exercitarea funcției procesual penale; b) prezența o totalitate de drepturi și obligații; c) participarea la raporturile juridice procesual penale și nu are interes în finalul cauzei.

Expertul medico-legal desfășoară o activitate de natură să ajute realizarea scopului procesului penal, fiind atras, de regulă, în legătură cu administrarea probelor. El este atras pentru a participa în calitate de deținător ai unor cunoștințe speciale medicale.